

GIGROSKOPIK MATERIALLARNI QURITISHDA KOMBINATSIYALASHGAN QURITISH ORQALI EKSPIRIMENTAL TADQIQOT NATIJALARI

A.X.Alinazarov¹, H.M.Matg‘oziyev², M.U.Nurmanova³

¹NamMQI, ²TAQU, ³SamDAQU

Annotatsiya: Ushbu maqolada kombinatsiyalashgan quritish orqali eksperimental tadqiqot natijalari. Quyosh quritish qurilmalarida agat mineral toshini qo'llash imkoniyati Comsol multiphysics 6.1 dasturiy muhitidan foydalangan holda tajriba va matematik modellashtirish natijasida olingan natijalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: agat, mineral tosh, quritish moslamasi, issiqlik akkumulyatori, issiqlik to'plash, energiya, energiya tejash, isitish.

Аннотация: В данной статье представлены результаты экспериментального исследования методом комбинированной сушки. В результате экспериментов и математического моделирования с использованием программной.

Ключевые слова: агат, минеральный камень, сушильное устройство, аккумулятор тепла, аккумулялирование тепла, энергия, энергосбережение, отопление.

Annotation: This article presents the results of an experimental study using the combined drying method. As a result of experiments and mathematical modeling using the Comsol multiphysics 6.1 software environment, the possibility of using agate mineral stone in solar drying devices is presented.

Key words: agate, mineral stone, drying device, heat accumulator, heat storage, energy, energy saving, heating.

KIRISH. Respublikamizda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanish va samaradorligini oshirishga yordam beradigan yangi texnologiyalarni yaratish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish va ularni amalda qo'llash bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

2022-2026 yillarga mo'ljallangan “Yangi O‘zbekistonning tarraqqiyot startegiyasi”da ... «Yashil iqtisodiyot» texnologiyalarini barcha sohalarga faol joriy etish orqali 2026 yilga qadar iqtisodiyotning energiya samaradorligini 20 foizga oshirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari ulushini 25 foizga yetkazish evaziga yiliga qariyb 3 milliard kub metr tabiiy gazni tejash, uy-joy-kommunal xo'jaligi, ijtimoiy soha ob'yektlari va boshqa soxalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy etish va energiya samaradorligini oshirish, hamda iqtisodiyot tarmoqlarining havoga chiqaradigan zararli gazlar hajmini bir birlik yalpi ichki mahsulot hisobida 10% ga qisqartirish...» bo'yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Qayta tiklanuvchi energiya qurilmalaridan foydalanish bo'yicha dunyo olimlari tomonidan olib borilgan ishlarni tahlil qiladigan bo'lsak ularni quyidagicha tahlil qilishimiz mumkin.

V. Sharma va boshqalar [1] tomonidan ikkita bilvosita quyosh quritgichi nomli qurilmaning konstruksiyasi yaratildi. Yaratilgan qurilma yuqori sifatli quritish mahsulotlari ishlab chiqarishga mo'ljallangan. Qurilma kichik fermer xo'jaliklari uchun juda ham mos tushadi. Bu qurilma yomon ob-havo sharoitida mahsulotni yaxshi sifatli qilib quritib beradi.

Umoyal Sundari A, Neelamegam P, Subramanian C.V [2] bilvosita turdagi quyoshli quritish qurilmasini boshqa boshqa joyga ko‘chirib, kollektorni quritish kamerasiga venilyator ulab, achchiq qovoqni quritib tajribada sinab ko‘rdilar.

Tajribadagi achchiq qovoqni quritishda harorat 6.25 % ga namligi kamaydi. Ochiq quyoshli quritishda 10 soatda qurigan bo‘lsa, qurilmada quritganda 6 soatda quriganini aniqladilar.

Okbulut A, Durmus A. [3] tomonidan ham bilvosita turdagi quyosh quritgichlarida tut daraxtidan olingan mevalar quritilgan. Tutni quritish paytida energiyani qancha ketishini tahlil qildilar.

Midilli A. [4] tomonidan ham pistaning quritish xususiyatini o‘rgandilar. Bilvosita turdagi quyosh quritish qurilmasida quritilgan pistaning namunasi 6 soat davomida 29% bilan tarkibidagi namlikni olib tashlanadi.

Dissa va boshqalar [5] qalinligi 8 mm bo‘lgan kesilgan mangoni bilvosita turdagi quyoshli quritish qurilmasida tajriba olib bordilar. Eksperimental tajribadagi quyoshli quritish qurilmasida namlikni olib tashlash usullari yaratildi.

El-Sebaili.A.A.,Shalaby.S.M.[6] tomonidan ham bilvosita turdagi quyosh quritish qurilmasini majburiy konveksiya tipida ishlashini sinab ko‘rdilar.

Tadqiqotlar natijasida yalpizni 5 soat ichida quritish orqali tarkibidagi 95% namlikni 11% tushirdilar.

Nigeriyada ham dunyo miqyosi bo‘yicha energiya miqdorini 99,99% dan ortig‘i quyoshdan olinadi [7]. Nigeriya ham mo‘l-ko‘l quyosh energiya manbaiga ega mintaqa bo‘lganligi sababli, quyosh energiyasidan quritish qurilmalaridan unumli foydalanmoqdalar. Nigeriyada ham kelajakda quyosh quritish qurilmalaridan foydalanishda katta quvvat manbai sifatida quyosh qurilmasida olimlar tomonidan turli tadqiqotlar taklif qilinmoqda.

A Kumar., K. Udham Singh [8] olimlar tomonidan quyosh quritish qurilmalarini eksperimental tadqiqot olib borishda matematik modellar orqali turli xil usullarini aniqladilar.

Jyoti Singh [9] bu olimning olib borgan tadqiqot ishlarida har xil turdagi quyosh quritgichlarining imkoniyatlari va ishlashini taqqoslab o‘rganganlar. Subtropik mamlakatlarda mahsulotlarni quritish jarayonida bilvosita, to‘g‘ridan-to‘g‘ri va aralash turdagi quritgichlarni quritish imkoniyatlari haqida gap boradi. Bilvosita quyosh quritgichi faolligi boshqa quyosh quritgichlariga qaraganda ko‘proq samaradorlikka ega ekanligini isbotladilar.

2. MATERIAL VA USULLAR. Quyosh quritgichlarining ikki xil turi mavjud:

1. Tabiiy konveksiyali quyosh nuri bilan quritish; 2. Majburiy konveksiyali quyosh quritish.

1. Tabiiy konveksiyali quyosh nuri bilan quritish- bu usulda ventilyator

ishlatilmaydi. Qurilmada havo tabiiy ravishda aylanadi. Quritish uchun ko‘proq vaqt kerak bo‘ladi. Maxsulotni quritishda qulayligi bilan ahamiyatlidir. Qurilmada havo oqimining aylanishi tabiiy bo‘lgani uchun tashqi quvvat manbaiga ehtiyoj qolmaydi. Qurilmada quritish tezligi cheklangan. Arzonligi tufayli quritish sohasida muhim rol o‘ynaydi.

R. Osthuizen [10] tomonidan tabiiy konveksiyaquyosh quritgichi nomli qurilmaning konstruksiyasi yaratildi. U tomonidan yaratilgan bu arzon quyosh quritgich maxsulotni quritishda qulay.

A.Midilli [11] tomonidan tabiiy konveksiyali quyosh quritgichi nomli qurilmaning konstruksiyasi yaratildi. U tomonidan yaratilgan quritgich maxsulotlarni quritish qurilmasiga oddiy va qulay usuli bilan tez joylashtiriladi.

2. Majburiy konveksiyali quyosh quritish- asosiy muhim joylarda ventilyator yoki shamollatgichlar majburiy konveksiya tipidagi quyosh quritgichlarida qo‘llaniladi.

M. Sodha va boshqalar [12] tomonidan majburiy konveksiya quyosh quritgichi nomli qurilmaning konstruksiyasi yaratildi. Yaratilgan qurilmada katta miqdorda yoqilg‘i tejaladi. Mahsulotlarni quritish sifati bo‘yicha boshqa qurilmalarga qaraganda yaxshiroq quritib beradi.

Ular tomonidan tayyorlangan quyosh quritgichining tartiblarini ish samaradorligi va quritish tezligini foydali ekanligini 1-rasmda keltirilgan.

1- rasm. Majburiy konveksiyali bilvosita turdagi quyosh quritgichni o‘rnatish.

1-ventilyator yoki shamollatgich;2-quyosh havo kollektori;3-quritish kamerasi;

4- nam havoni chiqish mo‘risi.

Al-Juamiliy [13] va boshqalar ushbu 1-rasmdagi quyosh quritish qurilmasi yordamida loviya , uzum va o‘rikni quritib quyidagi natijani oldilar:

- loviyaning quritish natijasida tarkibidagi namligi 1 kun ichida 65% dan 18% gacha kamaydi.

- o‘rikning, quritish natijasida tarkibidagi namligi 1½ kunda 80%dan 13% gacha

kamaydi;

- uzumning quritish natijasida tarkibidagi namligi 2½ kun ichida 80% dan 18% gacha kamaydi.

3.TADQIQOT NATIJALARI. Olib borilgan tahlillar asosida issiqlik ishlab chiqaruvchi quyosh qurilmalarining issiqlik akkumulyatorlarida akkumulyasiyalovchi material sifatida mineral tosh agatdan foydalanildi. Akkumulyatorida issiqlikni to‘plashda agat mineral toshini akkumulyasiyalovchi sifatida tajribada sinash ishlari olib borildi. Issiqlik akkumulyatorida yig‘ilgan issiq havoni quritish qurilmasiga junatish va undagi parametrlar tajribada o‘rganildi.

“Comsol multiphysics 6.1” dasturi asosida tajribada olingan natijalar matematik modellashtirishirildi. Issiqlik akkumulyatoridagi parametrlar(temperatura, tezlik, namlik va bosim)ga bog‘liq holda o‘zgarishi juda kichik bo‘lganligi uchun o‘zgarimas deb qabul qilindi. Geometrik o‘lchamlari tashqi va ichki havo temperaturasining tezligiga mos holda har bir issiqlik va bosim uchun alohida hisoblashlar talab etadi. Shuning uchun issiqlik akkumulyatoriga mos holda quyosh radiatsiyasini radiusini aniqlash zaruratidan quyidagi bog‘liqlig grafigi qurildi [14,15,16].

Grafiklardan ko‘rinadiki akkumulyator ichida havoning temperaturasi, agat toshning temperaturasi va akkumulyator ichida oynaning temperaturasi, tashqi havoning temperaturalarida issiqlik oqimini ortgani sayin akkumulyatorning samaradorli ishlay boshlaydi. Issqlik akkumulyatorlarda havo temperaturasini o‘zgarishi bilan temperaturalar farq qila boshlaydi.

2-rasm. Akkumulyator ichida havoning temperaturasi.

3-rasm. Akkumulyator ichida toshning temperaturasi.

Quyidagi 4-rasmda issiqlik akumulyatoridan havoning tezliklarini o‘zgarishi matematik modellashtirish natijasi keltirilgan.

4-rasm. Issiqlik akumulyatoridan ichidagi tezliklarini o‘zgarishi.

Bu holat havo oqimi tezligini ortishiga sabab bo‘ladi. Tajribada bu bosimlar farqining doimiy holda yuzaga kelishi kuzatildi.

4.XULOSA. Agat toshining issiqlik yutish va nurlanish xarakteristikalaridan ma‘lum bo‘ldiki, undan issiqlik akumulyatorlarida issiqlikni jamg‘aruvchi sifatida foydalanish mumkin.

Chunki, majburiy konvektsiya natijasida tashqi temperatura 4°C ga kamayganda agat toshining mos holda temperaturasining kamayishi 9°C ni tashkil etdi.

Xususan gigroskopik materiallarni quritishda quritish agentining temperaturasi $60\text{-}70^{\circ}\text{C}$ bo‘lishi talab etiladi.

Bu qurilmada aynan shu temperatura bilan ta‘minlash tabiiy holda ro‘y beradi. Bu gigroskopik materiallarni quritishni 2-3 soatga qisqartiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1]. V.Sharma, A.Colangelo., G.Spagna. Experimental performance of an indirect type solar fruit and vegetable dryer. *Energy Convers Manage* 1993;34: 293–308.
- [2]. S.A Umayal., P.Neelamegam., C.V Subramanian. An experimental study and analysis on solar drying of bitter melon using an evacuated tube air collector in Thanjavur, Tamil Nadu. India. *Conf Pap Energy* 2013;2013:1–4. <https://doi.org/10.1155/2013/125628>.
- [3]. A. Okbulut., A.Durmuş , Thin layer solar drying and mathematical modeling of mulberry. *Int J Energy Res* 2009 ; 33 :687–95. <https://doi.org/10.1002/er>.
- [4]. A.Midilli., Determination of pistachio drying behaviour and conditions in a solar drying system. *Int J Energy Res* 2001 ;25:715 – 25 .<https://doi.org/10.1002/er.715>.
- [5]. Dissa A.O, Bathiebo J, Kam S, Savadogo PW, Desmorieux H, Koulidiati J. Modelling and experimental validation of thin layer indirect solar drying of mango slices. *Renew Energy* 2009 ; 34 : 1000 – 8 . <https://doi.org/10.1016/j.renene.2008.08.006>.
- [6]. A.A.El-Sebaei., S.M Shalaby., Experimental investigation of an indirect-mode forced convection solar dryer for drying thymus and mint.*Energy Convers Manag* 2013;74:109–16. <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2013.05.006>.
- [7]. P. O. Bababola, (2009). Non-convective Solar Pond as a Thermal Energy Source. Published at International Conference/ Workshop on Renewable Energy and Climate Change Mitigation,

Covenant University, Ota, Nigeria, July 13-17, 2009. www.scribd.com/doc/39657995/SolarPond-Scribd

[8]. Ankit Kumar , Kamred Udham Singh , Mukesh Kumar Singh , Alok Kumar Singh Kushwaha , Abhishek Kumar , and Shambhu Mahato. Design and Fabrication of Solar Dryer System for Food Preservation of Vegetables or Fruit. Hindawi Journal of Food Quality Volume 2022, Article ID 6564933, 14 pages <https://doi.org/10.1155/2022/6564933>.

[9]. Jyoti Singh. Review Paper of Study on Solar Dryer. Journal of Mechanical and Mechanics Engineering Volume 1 Issue 1 Page 14-24 MAT Journals 2015. All Rights Reserved.

[10]. P.H. Oosthuizen. “The Design of Indirect Solar Rice Dryers”, Journal of Engineering for International Development, Vol.2, №. 1, January 1995, 2:20–7.

[11]. A. Midilli. Determination of pistachio drying behaviour and conditions in a solar drying system. Int J Energy Res 2001;25:715–25.

[12]. M. Sodha, A. Dang, P. Bansal, S. Sharman. An analytical and experimental study of open sun drying and a cabinet tyre drier. Energy Convers Manage 1985;25: 263–71.

[13]. K. Al-Juamily, A. Khalifa, T. A. Yassen. Testing of the performance of a fruit and vegetable solar drying system in Iraq. Desalination 2007;209:163–70. <https://doi.org/10.1016/j.desal.2007.04.026>.

[14]. M.U. Nurmanova, “Agat mineral toshi asosidagi issiqlik akkumulyatori parametrlarini matematik modellashtirish natijalari”. // Mirzo Ulug‘bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti. Me‘morchilik va qurilish muammolari (ilmiy-texnik jurnal) 2023 y №2 (2-qism) 22-27 b.

[15]. A.Kh. Alinazarov., O.O. Bozorov., M.U. Nurmanova “Physical properties of heat storage solar dryer and agate mineral stone”. // Technical science and innovation, Tashkent state technical university named after I. Karimov, №3/2023. 122-130 p.p.

[16]. M. U. Nurmanova. “Gigroskopik materiallar uchun issiqlik ishlab chiqaruvchi quyosh qurilmasini yaratish”. // Qurilishda innovatsion texnologiyalar xalqaro ilmiy-texnik anjuman. Toshkent, 2023-y, 25-may II-qism 427-430 b.